

I foulard solidali di Monica Attucci

Descrizione

Dal mondo dell'editoria a quello della moda passando per la solidarietà. Monica Attucci, Presidente della Attucci Editrice realizza il suo sogno e inventa AnimaLibra, un brand elegante ed ecocompatibile in cui la solidarietà fa da padrona. Nelle vesti di stilista eco-fashion, Monica Attucci si è attivata per promuovere e implementare l'economia circolare con una progettualità multifunzionale: per questo è impegnata a disegnare capi ed accessori con fibre e materiali il più possibile riciclabili partendo dalla ricerca di scarti tessili. L'obiettivo è quello di aiutare il mondo del sociale realizzando svariati oggetti e accessori da rivendere e devolvere a varie associazioni ed enti che si occupano di solidarietà.

Il simbolo del brand è una libellula, scelta non casuale, che rappresenta l'energia di un corpo vivente, la leggerezza di ali trasparenti e l'eleganza nel suo rapido volo. Prima ninfa in acqua, poi insetto in aria: libertà e leggiadria insieme. "AnimaLibra è più di un disegno" dice Attucci "è un progetto, ma soprattutto è un sogno, quello di rendere leggera la quotidianità, regalare un sorriso a qualcuno, dare un senso nuovo agli oggetti immaginando per loro una nuova vita". La solidarietà è al centro del progetto AnimaLibra, tante sono state le iniziative in cui i foulard sono stati donati per raccogliere fondi. "A settembre 2022 ho partecipato all'evento **Sogno di una notte di fine estate**, sia per il libro *Margherita Silenziosa ... parlando con Matilde...* edito dalla Attucci Editrice che con AnimaLibra." racconta Monica "Le ragazze della scuola Progetto Danza Prato si sono esibite durante la serata sulle note di Dance For Me Wall Is facendo volteggiare i foulard da me disegnati. Questi sono poi stati donati alle signore presenti per raccogliere fondi".

SE DE J'ANGELI SE... presenta, lo spettacolo musicale di beneficenza
a sostegno di

il 6° Viaggio

... dallo swing ad oggi

SABATO 25 MARZO 2023 ore 21.00
TEATRO LYRICK Assisi

presenta la serata:
Elena Ballarani

partners:

info e prenotazioni:
Lamberto 329 209 6150
Daniela 349 539 0248
Silvana 338 706 6553
Teatro Lyrick 075 8044358

L'evento non è stato l'unico che ha visto i tessuti di Monica essere tramite di solidarietà. La cena per la festa della donna del 2022 organizzata da Monica ha portato fondi per l'Ucraina. Alla serata hanno preso parte anche Tatiana e Olga, due donne ucraine che hanno raccontato la propria vita prima e dopo la guerra. Durante la cena sono stati donati i foulard realizzati con stoffe donate da aziende cinesi e cucite dalle "sartine di Seano" a titolo gratuito. Altri fondi sono stati raccolti per la cura di malattie oncologiche pediatriche. "Realizzare e donare foulard è un segno di amore e speranza per tutti coloro che vivono una realtà di sofferenza. Il tessuto, leggerissimo, come un soffio vuole essere una carezza simbolica che vorrei idealmente donare a chi mi aiuta ad aiutare".

Un invito speciale arriva per Monica da Assisi. Sabato 25 marzo infatti i suoi foulard prenderanno parte all'evento ***Il Viaggio...dallo swing ad oggi*** spettacolo musicale che va in scena al Teatro Lyrick di Assisi e promosso dall'Associazione "Se' de J'Angeli se...." APS di S. Maria degli Angeli – Assisi, sotto la Direzione Artistica di Lamberto Bisogno. Lo spettacolo ha come perno centrale la solidarietà e gli "artisti a chilometro zero", le cinque band che si cimenteranno nella musica swing dagli anni '30 e '40 ai giorni nostri, sono tutte del panorama artistico perugino. "Sono molto contenta ed emozionata per questo evento, prima di tutto perché i miei foulard saranno nuovamente mezzo di solidarietà, non solo in Toscana. Tutto il ricavato degli acquisti fatti nel periodo 23-24-25 marzo andrà a favore dell'associazione Punto Rosa donne operate di tumore al seno". Per chi volesse saperne di più su AnimaLibra e i foulard della solidarietà può andare sul sito www.animalibrabymonica.com.

Categoria

1. CULTURA E SPETTACOLO
2. UMBRIA

Tag

1. Assisi
2. eventi
3. Monica attucci

Data di creazione

15 Marzo 2023

Autore

martinamarotta